

EL CIRCUITO TRASATLÁNTICO DE LA DANZA Y LA PERCUSIÓN GUINEANA: *PERFORMANCE* CULTURAL Y APROPIACIONES EN TIJUANA, MÉXICO.

Igael González Sánchez

Universidad Pedagógica Nacional,
Unidad Tijuana, Baja California, México.

<https://orcid.org/0000-0002-7663-7601>

Resumen

En este escrito se caracterizarán algunos elementos y relaciones que estructuran las redes y circuitos a través de los cuales se difunde la cultura musical procedente de la región Malinke de África del Oeste, y sobre los usos dados al *performance* del arte africano por parte de la colectividad de mexicanos reunida en torno a dicha práctica. Los resultados de esta investigación provienen del análisis del registro etnográfico obtenido mediante la observación participante con colectivos y grupos de danza y percusión en la ciudad de Tijuana. Dichos resultados permiten caracterizar e interpretar la manera en la que el *performance cultural* del África Mandinga se integró a las lógicas del intercambio global a partir de escenas locales y translocales creando comunidades estéticas que vinculan a alumnos y profesores provenientes de África mediante cursos, talleres y festivales.

Palabras clave:

Migración artística, danza africana, circulación musical, tambor djembé, Tijuana.

Abstract

This paper will characterize some elements and relationships that structure the networks and circuits through which the musical culture from the Malinke region of West Africa is disseminated, and on the uses given to the performance of African art by the community of Mexicans gathered around this practice. The results of this research come from the analysis of the ethnographic record obtained through participant observation with dance and percussion groups in the city of Tijuana. These results allow characterizing and to interpret

the way in which the cultural performance of West Africa was integrated into the logic of global exchange, from local and translocal scenes, creating aesthetic communities that link students and teachers from Africa through courses, workshops and festivals. .

Keywords:

Artistic migration, circulation of music, african dance and drum ensemble, djembé drum, Tijuana.

González Sánchez, Igael, “El circuito trasatlántico de la danza y la percusión guineana: performance cultural y apropiaciones en Tijuana, México.” *Música Oral del Sur*, n. 17, pp. 395-415 2020, ISSN 1138-857

INTRODUCCIÓN

Desde mediados de la década de 1990 ese extendió la práctica de ensambles de percusión y la danza de Guinea al mundo entero. Inicialmente en Alemania, Francia y Bruselas y Los Estados Unidos de Norte América, el tambor *djembé* se insertó en la oferta cultural global, y se produce una demanda enorme por instrumentos y las instrucciones para tocarlos debidamente¹.

Dejando de lado el importante uso que recibieron los tambores africanos por parte de los activistas por los derechos civiles de los afrodescendientes norteamericanos, la cuestión racial pareció pasar a un segundo término cuando las “tribus urbanas”² de ciudades occidentales tuvieron en el tambor africano una forma de expresión audible que se popularizó mediante la actividad conocida como “círculos de percusiones” (drum circles). Estos círculos de percusión son considerados espacios de libertad expresiva y por lo mismo no hay una rigurosidad en la ejecución. Ni un dominio pleno de la técnica musical del ensamble de danza y percusión *malinke*.

Sin embargo, bajo la tutela de maestros guineanos y de otras nacionalidades de África del Oeste los percusionistas occidentales empezaron a reproducir ritmos africanos y a desarrollarse técnicamente, creando comunidades para la reproducción del arte musical guineano.

¹KOKELAERE, Francois, y Nasser SAÏDANI.. “90: les années djembé”. *Percussions*. 1997. 54 (nov-dic): s/p.

POLAK, Rainer. “A Musical Instrument Travels Around the World: Jenbe Playing in Bamako, West Africa, and Beyond”. *The World of Music* . 2000. 42(3):7-46.

²MAFFESOLI, Michel. *El tiempo de las tribus*. México: Siglo XXI Editores. 1998.

EL CIRCUITO TRASATLÁNTICO DE LA DANZA Y LA PERCUSIÓN GUINEANA:
PERFORMANCE CULTURAL Y APROPIACIONES EN TIJUANA, MÉXICO.

Esta manifestación ha sido descrita a partir de las política de identidad que se desarrollan en torno al tambor *djembé* creando comunidades estéticas.³ También se ha caracterizado el performance cultural *malinke* como un circuito translocal y trasatlántico (Gonzalez), y sus dinámicas como una escena musical local y translocal ha sido estudiada en la Ciudad de México,⁴ en Montreal según las adaptaciones y la creatividad que implicada y como parte de una dinámica multicultural.⁵ y según los imaginarios africanos involucrados en las experiencias performativas de las clases de danza en la Ciudad de Nueva York.⁶

El presente escrito tiene como principal objetivo describir el papel que han jugado los “especialistas culturales” que reproducen la tradición y la transmiten al exterior, y su impacto fuera y dentro del continente negro. Las reflexiones que aquí se presentan forman parte de los resultados de una investigación más amplia sobre la escena del *djembé* en la ciudad de Tijuana, México, sobre el papel que juega el arte en la conformación de comunidades estéticas y los movimientos artísticos en las ciudades mexicanas en el siglo XXI.

Para contextualizar al lector, considero prudente ofrecer en los apartados iniciales una breve semblanza del origen, el desarrollo y los procesos de modernización e internacionalización del *folklore* representativo de Guinea y una caracterización de los elementos expresivos de la cultura de los pueblos Mande de África del Oeste. Esto es, los elementos performativos de los pueblos y etnias del territorio que hoy comprende la actual República de Guinea-Conakry, fueron apropiados y promovidos como elementos distintivos de la cultura nacional guineana. Inicialmente el ensamble de danza y percusión de los malinkés se exportó como un *performance* cultural de África del Oeste. Más, al insertarse en las redes de intercambio global la enseñanza y el aprendizaje de la ejecución de estos instrumentos entra en un proceso de deslocalización.

Aclarando los puntos anteriores me permitiré caracterizar la manera en la que estos ritmos fueron adoptados y adaptados en México, poniendo especial énfasis en la manera en que se han ido creando comunidades para su disfrute y reproducción.

³FLAIG, Vera H. “The politics of representation and transmission in the globalization of Guinea’s *djembe*”. Estados Unidos: University of Michigan. 2010.

⁴BARRERO CUBILLOS, “Espacios e identidad: Un acercamiento al 9o Festival del tambor y las culturas africanas desde los estudios de performance”. Heptagrama, No. 3, Revista de estudiantes del posgrado en música. 2013.

⁵KELLEY, Michael Alexander. “Adaptation and Creativity in Montreal’s West African Music Scene”. Vancouver: The University of British Columbia, 2014.

TEMPLETON, Melissa. “Polyrhythmic Dance Currents : Race Multiculturalism and the Montreal Dance Community”. Riverside: UC Riverside. 2012.

⁶WOSENYELESH, Mekuria. “Modern-day Griots : Imagining Africa, Choreographing Experience, in a West African Performance in New York”. Nueva York: The City University of New York. 2006.

MIGRACIÓN DE ESPECIALISTAS CULTURALES GUINEANOS

Según Milton Singer, cuando una gran tradición cultural se moderniza pasa por un proceso reflexivo en el que se construye la representación que se ofrece al otro-espectador como “cápsulas de significado”. Milton Singer definió el performance cultural como “aquellas partes elementales de una cultura y unidades de observación”. Cada *performance* cultural tiene una temporalidad delimitada (o un comienzo y un fin), un programa de actividades organizado, un conjunto de ejecutantes, una audiencia, y un lugar y ocasión donde tal actuación cultural ocurre.⁷

El análisis de Singer nos invita a considerar el importante papel que desempeña la música y la danza como parte del desarrollo económico y cultural de un pueblo, en tanto permita describir su situación sociocultural reciente, a partir de la manera en que el “performance cultural” de este pueblo es re-apropiado, exhibido y adaptado en condiciones y contextos lejanos. Los procesos de urbanización y la industria cultural global (mass media) en tanto modifican gradualmente la imagen de lo propio bajo la forma de un performance cultural. Esto es, la puesta en escena se convierte en el referente cultural condensado de la gran tradición, tanto para la misma cultura como para la manera en la que se presenta ante otras culturas.

Si atendemos esta manifestación desde la mera experiencia estética corremos el riesgo de fijar la atención en la potencia del ensamble de percusiones. En tal caso destaca el tambor *djembe* y *dundunes*, instrumentos con los que se adaptan los ritmos y danzas tradicionales de origen Malinké y Susu (subgrupos etnolingüísticos mandinga localizados en el área costera del área que actualmente comprende la República de Guinea-Conakry) a la lógica escénica de un ballet folklórico.

⁷SINGER, Milton. *When a Great Tradition modernizes*. Chicago: University of Illinois Press. 1974. p. 74.

EL CIRCUITO TRASATLÁNTICO DE LA DANZA Y LA PERCUSIÓN GUINEANA: PERFORMANCE CULTURAL Y APROPIACIONES EN TIJUANA, MÉXICO.

Imagen 1. Esquema de circulación trasatlántica de la danza y la percusión guineana. Fuente elaboración propia.

Sin embargo, nuestro principal interés radica en reflexionar sobre el papel que juegan los especialistas en la tradición y el folklore como reproductores de la tradición cultural y de los elementos expresivos de la misma. Podemos caracterizar entonces a los profesores y profesoras de danza y percusión guineana como especialistas culturales que han establecido circuitos intensos (translocales y trasatlánticos) como medios de transmisión de sus repertorios a través de músicos, aficionados, productores y mediadores.

La vida independiente de la República de Guinea inició al instaurarse un régimen dictatorial encabezado por el General Amhed Sékou Touré. Bajo su mandato, la música y danza festiva de origen rural y tradicional fueron expresiones retomadas como parte de los movimientos nacionalistas como expresiones emancipadoras ante el régimen colonial francés.⁸

⁸CHARRY, Eric. *Mande music : traditional and modern music of the Maninka and Mandinka of Western Africa*. Chicago: The University of Chicago Press.2000, p. 120.

Véase también CASTELLANOS, Alfonso. “Procesos de continuidad y cambio en la música mandinga de Guinea”. México: Escuela Nacional de Antropología e Historia. 2010.

Específicamente, surgieron dos compañías de ballet que operaron como un baluarte de identidad nacional: Les Ballets Africains de la République de Guinée (la compañía nacional de danza) y Ballet Djoliba (compañía personal del presidente Touré). Siendo promotoras de la representación de la nueva identidad nacional Guineana, estas compañías adaptaron el performance del ensamble de percusiones tradicional a las lógicas escénicas occidentales cuyas puestas en escena recreaban espectacularmente celebraciones de la vida cotidiana y del contexto ritual de los pueblos.⁹

Debe advertirse que los artistas de estos grupos prácticamente formaban parte del ejército de la República de Guinea. Eran empleados estatales de una nueva casta burocrática surgida con el des-colonialismo nacionalista.¹⁰ Los músicos y bailarines podían obtener formación y entrenamiento y ejercer el oficio artístico, independientemente del origen étnico o de no pertenecer al linaje familiar y ancestral del *griot*.¹¹

En la misma medida en que los ballets guineanos se presentaban alrededor del mundo, músicos y bailarines se convertían en embajadores culturales de Guinea (y de África) en occidente. En toda la región del Oeste de África se fue estableciendo la notable diferencia entre los *griots*, el *djembéfola* popular y el *djembéfola* de ballet.¹²

Con la muerte de Sekou Touré en el año 1984 se produce un cambio de régimen y de política cultural. Frente a esto, algunos integrantes de los ballets formaron compañías más pequeñas que se mantienen de gira por el mundo entero o bien se establecen en Europa o Norteamérica, transformándose así en verdaderos empresarios culturales, vendiendo espectáculos, conciertos, talleres, instrumentos y vestuario.

No puede pasarse por alto que Guinea- Conakry es un país cuyos indicadores de desarrollo no son muy alentadores. Sin embargo, dichos indicadores son más favorables que los de otros países de la zona. Al respecto, vale la pena señalar que hacia 2014 se estimaba una población de 10,628, 972 guineanos; de religión musulmana el 85%. La línea de pobreza supera al 47% de la población. La cobertura educativa es baja en extremo: la tasa de

⁹BEBEY, Francis. *African Music. A People's Art*. Chicago: Lawrence Hill Books. 1976. ;

WOSENYELES, *op cit.* p. 73.

¹⁰EL-BEJJANI, Colleen Hendrick. "Guinea's Demystification Era and The Ballets Africains de la République de Guinée's " The Sacred Forest ". Nueva York: State University of New York. 2016.

¹¹*Griot* refiere a la casta de músicos historiantes mediadores, portadores de la tradición oral desde el siglo XIX (Chamorro, 2009) . Pareciese que se ha generalizado una tendencia consistente en llamar "*griots*" a todos los músicos, mientras que el término en el área de influencia Mandingo anteriormente designaba a algunas familias herederas de las historias y la tradición oral (i.e. Camara, Kouyaté, Diabaté, etc...). Esto quizá porque en Europa el término *griot* se carga de cierta nobleza asociada fácilmente al elegante trovador, y no a un tamborero cualquiera.

¹²FLAIG, *op. cit.* p. 19.

EL CIRCUITO TRASATLÁNTICO DE LA DANZA Y LA PERCUSIÓN GUINEANA:
PERFORMANCE CULTURAL Y APROPIACIONES EN TIJUANA, MÉXICO.

analfabetismo alcanza al 41%, situación que repercute en la reproducción del atraso en otros rubros como la elevada tasa de mortalidad por enfermedades tratables y la escasez de agua potable; la industria de extracción y los principales aparatos productivos se encuentran en manos de compañías extranjeras y entre estas actualmente China representa el principal inversionista extranjero.¹³

Imagen 2. Profesor M'Bemba Bangoura en Tijuana. Marzo 2019.

Al igual que muchos otros países de la región se ha incrementado la migración interna y externa. Toda la región enfrenta a la “fuga de cerebros” hacia Occidente. Los flujos de migración interna que agudizan los brotes epidemiológicos y los conflictos étnicos al interior de cada nación. Las migraciones Africanas se producen en un nuevo contexto que aumentan los flujos comerciales y de capital los flujos humanos siguen a los internacionales de bienes y de capital, aunque en sentido inverso, generan unos movimientos de remesas que causan múltiples efectos sociales, macro-económicos y políticos al ser la principal fuente de financiación internacional de un amplio número de países y, en consecuencia, al ser un motor de desarrollo para reducir la pobreza.¹⁴

¹³ACAPS. “Guinea : Country Profile”. African Country Profile (January):1–13. (www.acaps.org). 2015.

¹⁴ADEPOJU, Aderanti. “Migration in West Africa”. *Development* . 2003. 46(3):37–41.

Considerando este panorama, el arte es uno de los pocos bienes exportables y permite generar recursos económicos. Para no perder esta posibilidad, la venta de instrumentos y una pedagogía específica para los occidentales que desean aprender a tocar y a bailar como los africanos cobra papel importante. Mediante cursos y campamentos se ofrece la experiencia cultural del África. Los artistas reconocidos organizan visitas a África atendidas por las mismas familias de los maestros radicados en el exterior. Aunque tales actividades no persiguen una descarada finalidad mercantil, pues siempre se cobija a partir de consideraciones de índole cultural, tampoco siguen necesariamente las fórmulas tradicionales de enseñanza que se tienen para atender, por ejemplo, las festividades populares, sino más bien enseñando los ritmos representativos de toda la región a la manera que se hace en los ballets. Esta situación, por supuesto, conlleva complejas repercusiones en el plano social, dadas las pugnas inter-étnicas y los reclamos por la autenticidad dancística y musical en cada región.

DJEMBÉFOLAS Y GRIOTS EN MÉXICO

Para continuar, considero necesario exponer brevemente la cuestión instrumental en términos de la multilocalización de los objetos.¹⁵ En este sentido, el *djembé* africano, más que un tambor tradicional, es en sí mismo un instrumento moderno. Aunque, si bien puede tener raíces en otros tambores de la región mandinga, su forma actual cobra vida con los tambores usados por los ballets nacionales: Ningún otro tambor africano tiene un sistema de afinación tan sofisticado.¹⁶ Se trata de un sistema de montaje de 3 aros de acero inoxidable cortados a la medida exacta y un sistema de afinación a través de nudos en una resistente cuerda de nylon para que la piel (de macho o hembra cabrío) alcance afinación en su máxima tensión.

Dada su popularidad y demanda en el mundo entero, se ha creado toda una industria de la fabricación de instrumentos en Conakry, Bamako, Accra y Dakar, principalmente. Según esto, la demanda ha deforestado amplias áreas de bosque y los conflictos asociados a la explotación del mismo.¹⁷ También ha permitido la incursión de marcas comerciales en la venta de instrumentos.

y “Emigration Dynamics in Sub-Saharan Africa”. *International Migration*. 1995. 33(3–4):313–90.

¹⁵MARCUS George E. “Etnografía en/del sistema mundo. El surgimiento de la etnografía multilocal”. *Alteridades*. 2001. 11(22):111–27.

¹⁶Con excepción de las “congas” caribeñas, con tensores de tornillos y tuercas.

¹⁷TALMOR, Ruti. “Masks, Elephants, and Djembe Drums: Craft as Historical Experience in Ghana”. *The Journal of Modern Craft*. 2012. 5(3):295–319.

EL CIRCUITO TRASATLÁNTICO DE LA DANZA Y LA PERCUSIÓN GUINEANA:
PERFORMANCE CULTURAL Y APROPIACIONES EN TIJUANA, MÉXICO.

Como consecuencia de la extrema popularidad del *djembé* africano otros instrumentos apenas empiezan a exportarse y a ser ejecutados por occidentales. Muchos años después del *djembé* se puso atención fuera de África a los *dundunes*, al balafón (bala) y a la *kora*.

Cabe señalar que la ejecución tradicional del *djembé* no tiene sentido sin el acompañamiento polirrítmico de los *dundunes*. Estos constituyen la base “armónica”, u ostinato. A su vez sostiene a la base polirrítmica que se establece con los *djembés* de acompañamiento y con las frases ejecutadas de manera improvisada por el ejecutante del *djembé* solista, llamado en África del Oeste *djembéfola*.

La principal función del *djembéfola* es tanto performativa como musical. Su tarea es interactuar con los danzantes para que intervengan de manera constante en la danza. Aunque etnomusicólogos como Roderic Knight mencionen la existencia del *tamtam jali* (*jali* o *griot* de tambor) para los contextos mandingas,¹⁸ otras fuentes nos permiten aseverar que el *djembéfola* no pertenece a una casta, a una familia, o a una empresa en particular. Según Eric Charry,¹⁹ entre los pueblos *malinkes*, *djembéfola* puede ser cualquiera con el talento para serlo, aun siendo agricultor, pastor, o tener otra ocupación. El *djembéfola* de origen *griot* es muy poco frecuente y representan la excepción. Sin embargo debe señalarse que en las ciudades de Guinea fue donde surge la figura del *djembéfola* profesional al trasladarse de las aldeas y adaptarse a los contextos performativos urbanos modernos.²⁰

Ahora bien, en el proceso de la internacionalización de los instrumentos y de los repertorios dancísticos y musicales de los *malinkes*, debe reconocerse dos figuras que han sido piezas clave: Mamady Keita y Famoudou Konaté.

A partir de los años noventa tanto Keita como Konaté inician talleres en ciudades europeas y americanas, graban discos, editan métodos y sobre todo inician los talleres y campamentos en Guinea para estudiantes no africanos y *afro*-americanos. Se trata de los primeros guineanos en consolidar su carrera como intérpretes, ejecutantes y empresarios (“cultural brokers”) en Europa (Alemania) y Estados Unidos (San Diego) respectivamente.

A ellos siguen los pasos otras tres generaciones de *djembéfolas* guineanos,²¹ cuya lógica operativa ha sido posicionarse en alguna ciudad europea o norteamericana (últimamente también en Asia y América Latina) donde exista una comunidad de practicantes.

¹⁸KNIGHT, Roderic. “Music in Africa: The Manding Context”. Pp. 53–90 en Béhague, Gerard (ed). *Performance Practice*, Estados Unidos: Greenwood Press. 1984.

¹⁹CHARRY, op.cit.

²⁰KOKELAERE y SAÏDANI, op.cit.

²¹FLAIG, op.cit.

Mamady Keita instaló la sede de su escuela (Tam tam mandingue Internacional) en Monterrey, después de casi una década en San Diego, California, Estados Unidos. Esto representa mucho en términos del lugar que ocupa México en la reconfiguración de la economía global de la enseñanza de los ritmos e instrumentos guineanos a personas no africanas y no afrodescendientes.

Imagen 3. Cartel promocional de talleres con Mamady Keita en DrumArt, Monterrey.

Sin embargo, a pesar de la importancia global de la figura de Keita, en México se reconoce como pionero en la enseñanza de la danza y la percusión guineana a M'Bemba Bangoura. Sobre el profesor Bangoura debemos señalar que fue el primer solista de Les Ballets Africains de la République de Guinée. Desde 1994 radica en Nueva York y realiza giras periódicas a México (al menos una vez al año). M'Bemba fue invitado por primera vez a Xalapa, Veracruz, en 1999 por la profesora de Danza Estela Lucio. A partir de entonces estableció contacto y sigue siendo mentor de los integrantes del Colectivo Maíz Negro.²²

²²Maíz Negro es un colectivo de artistas surgido en Xalapa, Veracruz. Sus integrantes se identifican en los reclamos de las culturas afromestizas y promueven actividades artísticas y culturales para el desarrollo técnico en las distintas tradiciones provenientes del continente negro. Han realizado viajes de estudio a Guinea (Colectivo Maíz Negro, 2007) El colectivo Maíz Negro se encarga de organizar

EL CIRCUITO TRASATLÁNTICO DE LA DANZA Y LA PERCUSIÓN GUINEANA:
PERFORMANCE CULTURAL Y APROPIACIONES EN TIJUANA, MÉXICO.

Después del primer viaje de este colectivo a la región de Hamana, Guinea, han seguido muchos más organizados por él con su familia en Guinea recibiendo a las visitas.

M'Bemba ha visitado la ciudad de Tijuana en al menos tres ocasiones desde 2015. Su presencia logra unir a los distintos ensambles que existen en la ciudad y vincularse con la comunidad que también practica danza africana en la ciudad de Ensenada.

Hay otros artistas Guineanos radicados en México dedicados enteramente a la enseñanza de danza o de la percusión, o ambas. Y en la medida de lo posible se convierten en gestores y promotores culturales.

Kabele Bah: primer guineano en radicar de manera permanente en México. Invitado por Guillermo Siliceo y el ensamble Bereketé de la Ciudad de México. Origen étnico Peul. Aunque es un gran percusionista, él se autoidentifica con la construcción y manufactura de instrumentos. Su padre es dueño de uno de los talleres más importantes en Conakry.

Karim Keita: Bailarín solista de Ballets Africains. Ofrece clases de danza en la Ciudad De México. Mantiene la oferta constante de sus cursos en centros culturales de la ciudad de México.

Yadi Camara. Balafonista. Perteneciente a familia *griot*, hijo de Cali Camara (difunto). Invitado a México por el ensamble Limanya de Cabo San Lucas, Baja California. Imparte clases de danza dundun haciendo al menos una gira anual por varias ciudades mexicanas. Mantiene su proyecto musical Yadi Camara World Beat Band, un proyecto de fusión musical con artistas mexicanos.

Elias Gberedouka Sylla. Aprendiz de Papá Kouyaté. Invitado por Percusión Limanya a Los Cabos, donde pasó una temporada montando espectáculos para complejos turísticos. Vive en México. Formó el ensamble Nantamba con percusionistas y bailarinas mexicanos. Imparte clases en Faro de Oriente.

Mohamed Oulare. Hijo del legendario djembéfola Fadowba Oulare. Invitado a México por Karime Barreiro (plataforma cultural Silencio Africano). Imparte clases en Cuernavaca.

Considerando lo anterior, me interesa destacar que a partir de la reproducción del arte africano se consolida una red migratoria de guineanos. Dicha red funciona como una serie de circuitos a través de los cuales circulan conocimientos y capital social. Recurrimos a la noción de circulación en tanto que nos remite a la metáfora de circuito o conexión e

anualmente el Festival Internacional Raíces (<https://festivalraices.com/>).

interconexión, trazando una trayectoria, y la de circulación a los sentidos de los flujos de significados particulares que se integran a una red de significantes planetarios.²³

Para este caso, la circulación se constituye a partir de posiciones de legitimidad internacional y en un nivel relacional “intermedio”: entre el plano micro de la adopción de decisiones individuales y el plano macro de las determinantes estructurales. El éxito de uno tiene efecto multiplicador para un mecanismo de redes que hacen de la migración un fenómeno de autopropagación, de naturaleza acumulativa, con tendencia a crecer y hacer más densa la red y los elementos que a través de ella circulan.

PROFESORES VISITANTES ORIGINARIOS DE GUINEA (2013-2017)		
MAESTROS		MAESTRAS
Dartagnan Camara	Belokada Conde	Tanti Sylla
Amara Camara	Moustaphá Bangoura	Mariama Camara
Lancei Dioubate	Sourakata Dioubaté	Mouminatou Camara
Mohamed N'Diaye	Naby Bangoura	N' nato Camara
Oumar N'Diaye	Fara Tolno	Aminata Touré
Bongo Sidibe	Fodé Saydou Bangoura	Fadima Konaté
Youssouf Koumbassa	Ibrahima Kolipe Camara	Mabinty Camara
Mamady Sano	Aboubacar Sylla	Mariatou Camara

Imagen 4.. Artistas Guineanos ofreciendo cursos y talleres en ciudades de México (2013- 2017).
Fuente: Elaboración propia en base a informacion recopilada en trabajo de campo y redes sociales

Como puede observarse, la lógica del *djembéfol*a internacional no consiste en esperar en Guinea por sus alumnos, sino posicionarse al exterior y establecerse crear conexiones originales en cuyas combinaciones se permita edificar su propio proyecto artístico aprovechando una situación de interconexión única y de la cual es motor imprescindible. El

²³AVILA DOMÍNGUEZ, Freddy, Ricardo PÉREZ MONTFORT, y Christian RINAUDO. *Circulaciones culturales. Lo afrocaribeño entre Cartagena, Veracruz y La Habana*. México: Publicaciones de la Casa Chata. 2016. p.16.

EL CIRCUITO TRASATLÁNTICO DE LA DANZA Y LA PERCUSIÓN GUINEANA:
PERFORMANCE CULTURAL Y APROPIACIONES EN TIJUANA, MÉXICO.

rol de estos artistas dentro de la red puede caracterizarse como el de un "actor nodal", es decir, aquel actor que “vincula de manera densa varios grupos, organizaciones y subredes de diversa índole, su radio de acción se despliega sobre varias escalas geográficas y de relaciones”.²⁴

Desde una mirada paralela puede caracterizarse a los artistas guineanos como trabajadores inmigrantes que siendo especialistas culturales y teniendo una sólida formación profesional en Guinea, no compiten por trabajo con los autóctonos, ni su presencia afecta los niveles salariales y las perspectivas de empleo.

Imagen 5. Clase del Profesor M'Bemba Bangoura en Ensenada, México. Marzo 2019.

²⁴ARGYRIADIS, Kali. “Formas de organización de los actores y modos de circulación de las prácticas y los bienes simbólicos”. Pp. 49–61 en ARGYRIADIS, CAPONE, DE LA TORRE (eds.) *En sentido contrario*. México: CIESAS. Publicaciones de la Casa Chata, 2012.

EL AFRO Y LA APROPIACIÓN DE LOS REPERTORIOS GUINEANOS

El conjunto de la oferta de las tradiciones musicales y dancísticas de origen africano entre los mexicanos que lo practican se denomina comúnmente “*afro*”. Esto es, el saber bailar *afro* o tocar *afro* denota entre sus practicantes poseer los conocimientos rítmicos que se constituyen como la materia prima que da sentido a la existencia de comunidad estética del *afro*. Esta comunidad se constituye como una escena translocal en las ciudades mexicanas. Inició alrededor de veinte a veinticinco años. Esto es, desde sus primeras manifestaciones como arte y performance callejero, pasando por los “círculos de percusiones” que tienen como escenario parques y plazas de la ciudad. Es a partir de estas practicas que la comunidad que practica el “*afro*” va obteniendo visibilidad (y sonoridad) en el entorno urbano.²⁵

La comunidad estética construida en torno al *afro* ha pasado por un proceso de consolidación en tanto la misma comunidad puede identificar a los iniciadores de este “movimiento” y a las nuevas “generaciones” de bailarines y percusionistas, así como distintas etapas de formación de la misma y mutua distinción entre los distintos practicantes de la danza y la percusión. Esto es, que a la vuelta de los años, algunos mexicanos decidieron profundizar en el conocimiento de las culturas musicales provenientes de África Occidental. Desde entonces muchos mexicanos han ido a África, y maestros africanos vienen a México, permitiendo el desarrollo de competencias performativas y desarrollo técnico cuyo reconocimiento se denomina tener nivel frente a los demás miembros de la escena translocal. De esta forma, música africana “neotradicional” (Flaig, 2011) se imagina, negocia e inventa a través de la colaboración entre los profesores guineanos y sus estudiantes Mexicanos.

Quienes practican este estilo en ocasiones se (auto)denominan como “movimiento *afro*”. Esto es, refieren a esta comunidad que identifica a colectivos y comunidades locales con vínculos translocales y transnacionales. Quizá la denominación de “movimiento”, cuyo uso se ha extendido con naturalidad, no aplique en sentido estricto a lo que se entiende por movimiento social en la sociología. Independientemente de esto, poco a poco se consolida una red de reconocimiento mutuo que permite el funcionamiento del circuito trasatlántico. O sea, aunque no hay un plan trazado de manera generalizada para incidir en la transformación de las estructuras societales, debe reconocerse la continuidad, ya por casi tres décadas, de acciones colectivas encaminadas al mantenimiento de espacios e insumos para la práctica.

²⁵Un análisis detallado del Afro como escena se encuentra en la tesis de maestría en etnomusicología de Camilo Barrero y en varios artículos que ha dedicado a la temática BARRERO CUBILLOS, op. cit.

EL CIRCUITO TRASATLÁNTICO DE LA DANZA Y LA PERCUSIÓN GUINEANA:
PERFORMANCE CULTURAL Y APROPIACIONES EN TIJUANA, MÉXICO.

Imagen 6 Afiche promocional clase percusión tradicional en centro cultural independiente de Tijuana.

Podemos convenir en que el *afro* se consolidó como cultura expresiva en el imaginario urbano cuando, a partir de la primera década del siglo XXI, empezó a anunciarse por medio de carteles usados para la promoción de eventos (particularmente clases y talleres) rotulados como “danza africana”, “danza guineana”, “danza estilo guinea”, “percusión malinké”, “danza tradicional africana”, “ritmos y danzas de África del Oeste”, entre otras denominaciones (ver imagen 3 y 4).

Es evidente que la marca de origen de “lo africano” se impone. Tanto que es común en voz de muchos de los practicantes romanizar un imaginario sobre África promotor de misticismo y que envuelve a tanto a las músicas tradicionales como a las culturas negras.

En consecuencia, el carácter exótico de “lo afro” prima en el uso de su representación, a pesar de que no sea bien visto por la misma comunidad (y mucho menos por los profesores africanos). Muchos percusionistas y bailarinas, a veces con los conocimientos básicos, promueven prácticas paralelas descontextualizadas y no reconocidas como auténticas. Por ejemplo, puedo mencionar las clases comerciales de danza urbana, pero anunciadas con un ingrediente especial: tambores africanos *en vivo*. O bien, el uso de un ensamble para amenizar eventos de cualquier tipo, inclusive para animar campañas publicitarias. No falta quien ofrezca resultados musicoterapéuticos a partir de ofrecer una experiencia rítmica con los instrumentos africanos.

Sin embargo, aunque esta situación pareciese negativa, debe reconocerse, en primer lugar, que la oferta constante para un público femenino ha logrado mantener a profesores y a las primeras estudiantes de ellos. Se se ha diversificado la oferta de cursos de danza, y teniendo el estilo guineano como base inicial se han derivado formulas tales como *Afro-fitness*, *afro-pop*. Esto es, haciendo aún más espectacular la puesta en escena de danzas tradicionales mandingas, agregando elementos escénicos a un espectáculo de mujeres.

Imagen 7. cartel de clases de danza africana con tambores en vivo. Tijuana, 2017.

En segundo lugar, vivir del *afro* y para el *afro* no es una ocupación altamente redituable. Hay que practicar, enseñar, ofrecer shows, hacer conciertos didácticos, vender y reparar tambores, etc, etc. Hasta los bailarines y percusionistas mexicanos mas reconocidos dentro de la escena montan espectáculos callejeros para hacerse de ingreso. De hecho, el semaforófolo (bautizado así por M'Bemba Bangoura al referirse a los tamboreros que tocan en el semáforo) condensa una de las adaptaciones a la mexicana de la percusión africana más originales.

Debe decirse entonces que la ciudad de Tijuana, se reconoce entre los *tamboreros* por ser un lugar donde hay buenos ingresos por tocar en la calle. Particularmente en los semáforos. El mito de que la frontera es un lugar donde se barren los dólares sigue teniendo fuerza. ¿cuántos *tamboreros* no han venido a trabajar duro para regresar al sur en una camioneta ?

EL CIRCUITO TRASATLÁNTICO DE LA DANZA Y LA PERCUSIÓN GUINEANA: PERFORMANCE CULTURAL Y APROPIACIONES EN TIJUANA, MÉXICO.

Imagen 8. Carlos Pérez "champi" y Brian Martínez "el debrayan" (q.e.p.d), amenizando evento deportivo. Marzo 2018, Torre de Agua Caliente, Tijuana.

Con respecto a los usos ‘musicoterapéuticos’, salvo contadas y muy raras excepciones, no se trata sino de charlatanes y oportunistas que, usando ritmos e instrumentos africanos ofrecen sus servicios en los espacios urbanos y en la mercadotecnia y la mística del *New Age*. Me refiero a expos "holísticas", espacios de yoga, eventos de naturismo, e inclusive en temazcales. Es particularmente en estos contextos performativos donde el tambor se inserta en un imaginario más grande de sacralidad, aunque el tambor *djembé* no sea necesariamente en África un tambor para uso ceremonial.

CONSIDERACIONES FINALES

Tijuana se ha convertido en un espacio importante para *el afro* a nivel translocal en tanto puerta de entrada de los africanos hacia México. Dada la situación fronteriza de la ciudad es fácil iniciar contacto con profesores extranjeros en Estados Unidos o conseguir mercancías africanas. Además, resulta más económico traer a los profesores de África a Los Estados Unidos. O bien, traer de gira a alguno de los profesores guineanos radicados en Estados Unidos o Canadá, que son bastantes y que han implementado pedagogías para occidentales.

Esto sucede en un momento coyuntural donde la migración de afrodescendientes caribeños y centroamericanos (particularmente haitianos y hondureños) hacia México se vuelve extremadamente notoria. Pero esto atañe a una problemática social y cultural aparte.

Dado que no hay apoyos institucionales suficientes, en Tijuana y en otras ciudades de México surgen poco a poco espacios permanentes que de manera autogestiva se mantienen ofertando las clases de danza y percusión. Cabe resaltar que los profesores africanos han expresado cálidamente su gusto por venir a México donde hay mejor nivel de aprendizaje.

Quizá sea este motivo, manifiesto en el empeño de los percusionistas y bailarines de México lo que permite consolidar una base firme para la transmisión de los repertorios de danza percusión mandinga.

Los repertorios folklóricos guineanos se convierten en la materia prima y la práctica para el desarrollo técnico es lo que motiva a mexicanos a vincularse y entablar relaciones comunitarias, a partir del circuito de relaciones establecidas por la colectividad del *afro*.

Por ello más que hablar de transmisión o apropiación cultural resulta conveniente retomar el término de circulación para interpretar estos proceso. Dicho término, permite describir el funcionamiento de “la nueva estructura de significado cultural a través de las redes imperiales que alguna vez administraron el comercio triangular de azúcar, esclavos y capital” por parte de Paul Gilroy, Stuart Hall y quizá por ello deberíamos preferir el término *circunatlántico* al de *trasatlántico* para el estudio de esta comunidad y los significados otorgados a la danza y a la percusión guineana, hasta cierto punto participando en una más de las vueltas a este circuito.²⁶

La circulación sucede, a final de cuentas sobre las bases de una economía capitalista asimétrica, no solamente por las condiciones de precariedad que caracterizan la profesión artística. Más bien, el trabajo de los artistas guineanos, enseñando repertorios africanos a no africanos establece una política de identidad a partir de la intersección de asimetrías de raza, clase y sobre todo de género, cuyos referentes surgen a partir de construcciones culturales idealizadas, basadas en estereotipos.

En efecto, cuando esta práctica logra insertarse en el mercado de bienes culturales contemporáneo, pareciese que se actualizan mecanismos hegemónicos que articulan

²⁶ Retomo el término a partir de la propuesta de ROACH, J. “Cultura y Performance en el mundo Circunatlántico.”. En: TAYLOR, D. y FUENTES, M. *Estudios avanzados de performance*. México: Fondo de Cultura Económica. 2011. Pp. 189–223.

EL CIRCUITO TRASATLÁNTICO DE LA DANZA Y LA PERCUSIÓN GUINEANA:
PERFORMANCE CULTURAL Y APROPIACIONES EN TIJUANA, MÉXICO.

posiciones subalternas de etnicidad, raza, clase y género heredadas del colonialismo y de la expansión del capitalismo neoliberal con sello multicultural. Sin embargo los mexicanos que practican el *afro*, lo asumen como una práctica liberadora. Esto es, antes que una manera de reencontrar la desdibujada “tercera raíz”, se asume como una práctica que promueve una relación directa con el cuerpo y apunta a un empoderamiento del mismo. La danza africana permite explorar una corporalidad que en otros espacios se encuentra vedada y apropiarse de un lenguaje rítmico-corporal que de ninguna manera comparte los valores hegemónicos o de la industria cultural invita, e incita, a tomarse la molestia de vivir la experiencia cultural de África.

REFERENCES / REFERENCIAS

ACAPS. Guinea: Country Profile. *Guinea: Country Profile* [en línea]. Disponible en: www.acaps.org. 2015

ADEPOJU, Aderanti. “Migration in West Africa”. *Development*. 2003. 46(3):37–41.

ADEPOJU, Aderanti. “Emigration Dynamics in Sub-Saharan Africa”. *International Migration*. 1995. 33(3–4):313–90.

ARGYRIADIS, Kali. “Formas de organización de los actores y modos de circulación de las prácticas y los bienes simbólicos”. En: K. ARGYRIADIS, S. CAPONE, R. DE LA TORRE y A. MARY (eds.), *En sentido contrario*. México: Publicaciones de la Casa Chata, CIESAS, pp. 49-61. 2012.

ÁVILA DOMINGUEZ, F., PÉREZ MONTFORT, R. y RINAUDO, C. *Circulaciones culturales. Lo afrocaribeño entre Cartagena, Veracruz y La Habana*. México: Publicaciones de la Casa Chata. 2013.

BARRERO CUBILLOS, Camilo Fernando. “Espacios e identidad: Un acercamiento al 9º Festival del tambor y las culturas africanas desde los estudios de performance”. *Heptagrama*. 2013, 3.

BARRERO CUBILLOS, Camilo Fernando. “*Djembé chilango. La escena de la música de África del Oeste en la Ciudad de México*”. México: UNAM. 2017.

BEBEY, Francis. *African Music. A People's Art*. Chicago: Lawrence Hill Books. 1976.

CASTELLANOS MALAGÓN, Alfonso. “El devenir de la tradición: la danza del dundumba en los contextos rurales y urbanos de Guinea”. *Regiones, suplemento de antropología*, 2017. 40, pp. 21-25.

CHAMORRO ESCALANTE, Arturo, "El papel de los griots como músicos, historiantes y mediadores sociales en el norte y occidente de África". En: E. GARCÍA FERNÁNDEZ y S. RAMOS NÚÑEZ (eds.), *Aproximaciones al análisis del arte tridimensional, bidimensional, visual, verbal y sonoro*. Huentitán el Bajo, México: Universidad de Guadalajara, Centro de Arquitectura Arte y Diseño, 2017. pp. 219-239.

CHARRY, Eric. *Mande music: traditional and modern music of the Maninka and Mandinka of Western Africa*. Chicago: The University of Chicago Press. 2000.

COLECTIVO MAIZ NEGRO, *Hamana dundun diara [El dundun suena sabroso en Hamana]*. México: Bakan, TV Teocelo, Colectivo Maiz Negro. 2007.

EL-BEJJANI, Colleen Hendrick. "Guinea's Demystification Era and The Ballets Africains de la République de Guinée's " The Sacred Forest ". Nueva York: State University of New York. 2016.

FLAIG, Vera. *The politics of representation and transmission in the globalization of Guinea's djembe*. Estados Unidos: University of Michigan. 2010.

KELLEY, Michel.Alexander. *Adaptation and Creativity in Montreal's West African Music Scene*. Vancouver: The University of British Columbia. 2016.

KNIGHT, Roderic. "Music in Africa: The Manding Context". Pp. 53–90 en Béhague, Gerard (ed). *Performance Practice*, Estados Unidos: Greenwood Press. 1984.

KOKELAERE, Francois, y Nasser SAÏDANI.. "90: les années djembé". *Percussions*. 1997. 54 (nov-dic): s/p.

MAFFESOLI, Michel. *El tiempo de las tribus*. México: Siglo XXI Editores. 1998.

MARCUS George E. "Etnografía en/del sistema mundo. El surgimiento de la etnografía multilocal". *Alteridades*. 2001. 11(22):111–27.

POLAK, Rainer. "A Musical Instrument Travels Around the World: Jenbe Playing in Bamako, West Africa, and Beyond". *The World of Music* . 2000. 42(3):7–46.

ROACH, Joseph. "Cultura y Performance en el mundo Circunatlántico.". En: TAYLOR, D. y FUENTES, M. *Estudios avanzados de performance*. México: Fondo de Cultura Económica. 2011. Pp. 189–223.

TALMOR, Ruti. "Masks, Elephants, and Djembe Drums: Craft as Historical Experience in Ghana". *The Journal of Modern Craft*. 2012. 5(3):295–319.

EL CIRCUITO TRASATLÁNTICO DE LA DANZA Y LA PERCUSIÓN GUINEANA:
PERFORMANCE CULTURAL Y APROPIACIONES EN TIJUANA, MÉXICO.

TEMPLETON, Melissa.. “Polyrhythmic Dance Currents : Race Multiculturalism and the Montreal Dance Community”. Riverside: UC Riverside. 2012.

WOSENYELESH, Mekuria.“Modern-day Griots : Imagining Africa, Choreographing Experience, in a West African Performance in New York”. Nueva York: The City University of New York. 2006.